

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-2>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархўжаев Мухтор

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳиста Умиджон қизи Муҳамедова “ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ.....	5
2. Худойбердиева А.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ.....	12
3. Asadov To’lqin Hamroyevich O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA.....	18
4. Fayziyeva Aziza Anvarovna METAFORALAR TARJIMASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	26
5. Sultanova Muxabbat Shamsiyevna, Mardanova Firuza Subhonovna CHET TILLARNI O’RGANISHNING INTERFAOL USULLARI.....	31
6. Максумова Фарида Абдуразаковна СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРЦИИ.....	36
7. Ахмедова Азиза Хусеновна ПРИРОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА).....	43
8. Туракулова Зарина Мардонкуловна МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.....	50
9. Сулайманова Нилуфар Жаббаровна ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АҚТЛАРИ БАЖАРИЛИШИНИНГ ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ.....	56
10. Umarova Feruzabonu Bobir qizi TARBIYACHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	68
11. Shahnoza Izbosarova NALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O’XSHATISHLARNING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI.....	72
12. Рашидова Умида Мансуровна БАДИИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
13. Назарова Нуржаҳон Баҳодировна ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ.....	83
14. Дўстова Сурайё Савроновна “ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР.....	87
15. Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ.....	93
16. Шахноза Акромовна Қўлдашева ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФҲУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	99

17. To'rayeva Maftuna Akbar qizi SEMANTIK NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	108
18. Феруз Ражабов Умаркулович ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	113
19. Amirova Zohida Oripovna LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI.....	120
20. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH.....	124
21. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	130
22. Jumaniyozova Nuriya Axmedovna O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI.....	136
23. Насиба Раимназарова ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ.....	141
24. Tugba Yilmaz ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ.....	146
25. Ibodullayeva Maftuna Habibullayevna, Yunusova Bahora Axtamjonovna THE USE OF SUPERSTITIONS IN THE LIFE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES AND THEIR TYPES ACCORDING TO SITUATIONS.....	153
26. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	161
27. Джураев Ботир Илхомович СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ.....	167
28. Vosiljonov Azizbek Voxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	172
29. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Qodirova Zebo Gulboyevna TABIIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI.....	177
30. Emrah Yilmaz MAXTUMQULI FIROG'IY DEVONIDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	184
31. A. Bozorbekov LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	191
32. Насима Саидбурҳоновна Қодирова ОЛИМНИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И.Ҳаккул ижоди мисолида).....	197
33. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Рашидова Умида Мансуровна
филология фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD),
Самарқанд давлат университети
e-pochta: umida_rashidova@bk.ru

БАДИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6634055>

АННОТАЦИЯ

Мақолада ўзбек тилидаги соматик фразеологизмлар ўртасида учрайдиган полисемия ҳодиса ҳақида сўз юритилади. Соматик фразеологизмлар ҳақида дунё ва ўзбек тилшунослигида олиб борилган тадқиқотлар хусусида ҳам фикр юритилган. Шунингдек, таркибида соматик компоненти бор бўлган полисемантик фразеологизмларда услубий тармоқланиш масаласи мисоллар ёрдамида очиб берилган. Барча назарий фикрлар ўзбек тилидаги “кўз”, “қўл”, “бош” компонентга эга полисемантик иборалар мисолида исботланган. Фраземалар ўртасидаги шаклдошлик ҳодисаси ҳам атрофлича баён қилинган, ҳамда бадий матнда рўёбга чиққан турли хил фразеологик маъноларнинг семантик-грамматик табиати изоҳланган. Фраземалар ўртасида рўй берувчи полисемия ҳодисами дистрибутив таҳлил методи асосида ўрганилган.

Калит сўзлар: соматизм, соматик фразеологизм, кўп маъноли фразеологизмлар, услубият, услубий бўёқдорлик.

Рашидова Умида Мансуровна

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИСЕМАТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

АННОТАЦИЯ

В статье приводятся сведения о феномене полисемии, который встречается среди соматических фразеологизмов узбекского языка. Также рассматриваются исследования, проведенные в мировой и узбекской лингвистике по соматическим фразеологизмам. Также с помощью примеров раскрывается вопрос методологического разветвления в многозначных фразеологизмах, в составе которых присутствует соматический компонент. Все теоретические идеи доказываются на примере многозначных словосочетаний с компонентом "глаз", "рука", "голова" в узбекском языке. Также подробно объясняется феномен формальности между фразеологизмами, а также семантико-грамматическая природа различных фразеологических значений, реализуемых в художественном тексте. Феномен полисемии, возникающий между фразеологизмами, был изучен на основе метода дистрибутивного анализа.

Ключевые слова: соматизм, соматическая фразеология, фразеологические значения, методология, методологическая красочность.

Rashidova Umida

FUNCTIONAL AND STYLISTIC PROPERTIES OF METHODOLOGICALLY POLISEMANTIC PHRASEOLOGIES IN THE ARTIC TEXT

ANNOTATION

The article provides information about the phenomenon of polysemy, which is found among the somatic phraseological units of the Uzbek language. The research conducted in the world and Uzbek linguistics on somatic phraseological units is also considered. Also, with the help of examples, the issue of methodological branching in polysemous phraseological units, in which there is a somatic component, is revealed. All theoretical ideas are proved by the example of multi-valued phrases with the component "eye", "hand", "head" in the Uzbek language. The phenomenon of formality between phraseological units is also explained in detail, as well as the semantic and grammatical nature of various phraseological meanings realized in a literary text. The phenomenon of polysemy arising between phraseological units was studied on the basis of the method of distributive analysis.

Keywords: somatism, somatic phraseology, phraseological meanings, methodology, methodological colorfulness.

Полисемия ҳодисасининг фразеологияда тушунилиши

Полисемия ҳодисаси сўз билан бир қаторда ибораларга ҳам тааллуқлидир. Полисемиянинг ўзбек тили лексикологияси ва фразеологиясида ёйилиш даражаси айнан эмас. Фразеолог олим Шавкат Раҳматуллаевнинг қайд қилишича, «ўзбек тилидаги сўзларнинг фақат 20 фоизигина кўпмаъноли бўлса, «Ўзбек тилининг қисқача фразеологик луғати»да талқин этилган 998 та фразеологизмнинг 156 таси полисемантик» хусусиятга эга [Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари, 1966, 8].

Ўзбек тилидаги кўпгина сўзлар икки ва ундан ортиқ маънога эга. Масалан, ЎТИЛда қайд қилинишича, «бош» сўзи 15 маънога [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 2006, 1, 136-137], «кўз» сўзи 5 маънога [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 2006, 1, 410-411], «кўтармоқ» сўзи 16 маънога [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 2006, 1, 422-423], «овоз» сўзи 6 маънога [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 2006, 1, 518], «отмоқ» сўзи 11 маънога [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 2006, 1, 549-550], «очмоқ» сўзи 12 маънога [8, 1, 553-554], «оқ» сўзи 9 маънога [8, 1, 557], «оғиз» сўзи 8 маънога [ЎТИЛ, 1, 561-562], «юз сўзи 8 маънога [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 2006, 2, 463-464], «ўтмоқ» сўзи 31 маънога [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 2006, 2, 521-523], «қанот сўзи 9 маънога [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 2006, 2, 550-551] эгадир. Тадқиқотчи Б.Жўраев биргина «бош» сўзининг 23 маъносини аниқлаган, шундан 4 маъно ЎТИЛда қайд этилмаган, «оғиз» сўзининг 12 маъносидан 4 таси қайд этилмаган. Шунингдек мазкур ишда «юз» сўзининг «Ўзбек тили изоҳли луғати»да қайд қилинмаган уч маъно ва бир маъно қирраси, «тил» сўзининг икки хил маъносига оид мисоллар келтирилган [Джураев Б.А., 1985, 8-19].

«Фразеологик полисемия дейилганда фразеологизмнинг ўзи биттадан ортиқ фразеологик маъно англатиши» тушунилади. Фразеологияда фразеологизмларнинг асосий қисми бир маъноли, моносемантик хусусиятга эгадир. Тилимиздаги фразеологизмларнинг тахминан бешдан бир қисми икки ва ундан ортиқ маънога эгадир.

Полисемантик фразеологизмларнинг матнда ифодалаган услубий бўёқлари

Масалан, ўзбек тилида мавжуд кўз компонентли фразеологизмларнинг аксарияти кўп маънолилиқ характерига эга. Масалан, кўз тикмоқ фразеологизмси Ш.Раҳматуллаев луғатида кўп маъноли фразеологизм сифатида изоҳланиб, уч маънога эгаллиги кўрсатилган [Ш.Раҳматуллаев, 1992, 149]:

1. Тикилиб қарамоқ.
2. Умидвор бўлиб қарамоқ.
3. Ҳирс билан қарамоқ.

Кўз олайтирмак фразеологизмси ҳам кўп маъноли характерга эга бўлиб, қуйидаги икки маънони ифодалайди: 1. Ҳай секин гапир! – **кўз олайтирди** кампир; Арслонкул билан Султонмуроднинг нафаслари ичига тушиб, **кўзларини олайтиришди**.

2. Ўз манфаатига бўйсундириш (олиш) ниятида бўлмак.

– Кароматмисан? Яшшамагур, сенга менинг келишимнинг орқасини ўлчашдан бошқа ташвиш йўқмиди? Бор, ишингни қил, лекин унга **кўз олайтирма**; – Ҳе, ўл, эркак бўлмай. Келиб келиб есир хотиннинг топганига **кўз олайтирасанми...**

Оғзаки сўзлашув услубида бу фразеологизмнинг биринчи ифодалаган маъносининг синоними сифатида кўзини лўқ қилмак фразеологизмси тез-тез ишлатилади. Ёзувчилар асарларида кўзини лўқ қилмак фразеологизмидан турли услубий мақсадларда фойдаланишади. Масалан, А.Йўлдошев бу фразеологизмни ўқрайиб қарамак маъносида қўллайди: Ўн олти ўн етти ёшлар чамасидаги чиптачи ўзига **кўзини лўқ қилиб** қараб турарди (А.Йўлдошев, Биз ўтган йўллар). Маълумки, кўз соматизми турли метофорик маъноларни ҳам шакллантиради: бургут кўз, қирғий кўз, лочин кўз, қўй кўз ва ҳ. Бундай маъноларнинг юзага чиқишида қараш лексемаси билан боғлиқ маъно нозиклари ҳисобга олинади. Абдулла Қаҳҳор “Сароб” романида кўзини лўқ қилиб қараш «сигир қараш»га ўхшатилади:

– қизим, **кўзингни лўқ қилма**. Сигирга ўхшаб қарама!

Айни ўринда кўзини лўқ қилиш билан бир қаторда сигир сўзига алоҳида урғу берилган. Сигир қарашда услубий жиҳатдан инсонга нисбатан ҳурматсизлик билан боғлиқ маъно қирраси мавжуд, бу маъно қирраси ўхшаб қарамак феъл шакли билан яна ҳам таъкидланган. Асарнинг умумий интонацияси, воқеа ривожини айни ўринда сигир сўзини бошқа синоним сўз билан алмаштиришга имкон бермайди. Сигир қараш мазкур ўринда ёзувчининг тугал маҳорати билан ўзининг бутун лексик ва эстетик моҳиятини намоён қила олган.

Ш.Раҳматуллаевнинг ЎТФЛда кўзи уйкуга кетибди фразеологизмси ухлай бошламак маъносини ифодалаши ва унинг кўзи кетибди фраземаси билан вариантдошлик ҳосил қилиши кўрсатилган [Ш.Раҳматуллаев, 1992, 168]. Мазкур луғатда пинакка кетмак фразеологизмси ҳам берилган бўлиб, у кўп маъноли фразеологизм сифатида изоҳланган. Унинг биринчи маъноси ухлай бошламак бўлса, иккинчи маъноси эса хаёлга чўммоқдир: Қария пинакка кетди: оқ сочли бошини қўллари билан сиқиб, кўзларини юмиб, узоқ ўйга толди.

Тилда мавжуд кўп маъноли «кўзи мошдек очилди» ибораси Ш.Раҳматуллаев луғатида бир маъноли ибора деб кўрсатилган [Ш.Раҳматуллаев, 1992, 139]. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да эса бу иборанинг “хушёр тортди, ўзига келди” ҳамда “асқотиб, кунига яраб жуда хурсанд бўлди” маънолари мавжудлиги изоҳланган [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 2006, 1, 473]. Кузатишлар шуни кўрсатадики, бу ибора бадий матнлар услубида уч маъноли ибора сифатида намоён бўлади. Ойбекнинг «Қутлуғ қон» романида бу ибора такрор ҳолда қўлланган. Дастлаб «кўзи мошдек очилди» салбий муносабат маъносида қўлланилган:ана шунда кўзи мошдек очилади». Иккинчи марта «кўзи мошдек очилди» ибораси маъмунига салбийлик билан кучли таҳдид маъноси ҳам сингдирилган: « - Кўзини мошдек очиб қўямиз Уйи куяди, хонавайрон бўлади...».

Адибнинг «Болалик» қиссасида «кўзи мошдек очилди» ибораси ижобий муносабат маъносини ифодалаган: « - Бўлди-бўлди, кутулдинг, чироғим. Энди соғсан - дейди бошимни силаб аёл. - Бечора болани шунча қийнабсизлар, мана, кўзи мошдек очилди, - дейди аёл кулиб, отамга қараб». А.Қодирийнинг «Ўткан кунлар» романида бу фразеологизм муаллиф нутқида қўлланган бўлиб, «хушёр тортмак» маъносини билдиради: «Бу саволдан унинг кайфи тарқалгандек бўлиб, кўзлари мошдек очилди».

Шуниси эътиборлики, ўзида кўп маънолилиқ хусусиятини ташиган иборалар услубий жиҳатдан яхлит табиатга эга бўлади. Бу эса полисемантик фраземада аксарият ҳолда тўғри маъно бўлмаслиги билан изоҳланади. Тилимизда мавжуд «қўлга тушмак» ибораси қуйидаги маъноларни англатади: а) гуноҳи ошқор бўлмак; б) ҳибсга олинмак. Мазкур маънолар «тутқунлик» концепти атрофида яхлитлашади [8, 2, 635]. «Икки кўлини бурнига тикиб» фраземаси 1) ҳеч нарчасиз, 2) бенасиба қолмак маъноларини ифодалаб келади. Бадий матнда

мазкур маънолари «куруқдан-куруқ» концепти атрофига бирлашади [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 2006, 1, 152].

Маълумки, полесемантик (кўп маъноли) фразеологизмлар икки, уч ва ундан ортиқ маъноларни англатиши мумкин. Масалан, қўл урмоқ фразеологизми икки маънони билдиради: 1. Тегмоқ. 2. Бирор ишни қила бошламоқ.

Тўлқин ҳозиргина дастурхонга қўйилган вამ ҳали **қўл уриб** улгурилмаган паловни Гулруҳ ва онасига қараб улоқтирди (Зарафшон, 2006).

Кўп маъноли фразеологизмларнинг аксарияти икки маъноли бўлса-да, лекин уч, тўрт ва беш маънони англатувчи ФБлар ҳам йўқ эмас. Масалан, қўлга олмоқ фразеологизмининг ЎТФИЛда тўрт маъно изоҳланган: 1. Ўз ихтиёрига ўтказмоқ; 2. Расмий маънода тўсатдан хужум қилиб босиб олмоқ. 3. Расмий маънода ҳибс қилмоқ. 4. Ўз хоҳишига бўйсунадиган қилмоқ. Кўринадик, фразеологизмлар бири учун бири асос вазифасини бажариб, уларнинг маънолари бири иккинчисидан ўсиб чиққан.

Услубий хосланган полисемантик фразеологизмлар

Аксарият ҳолларда кўп маъноли фраземанинг бир маъноси кам миқдорда экспрессивликка, услубий жиҳатдан хосланганликка эга бўлади, иккинчи маъносида эса аксинча, экспрессив даражаси баланд бўлади. «Оғиз солмоқ» фразеологизми ўз ва кўчма маъноларда қўлланувчи кўп маъноли иборадир. Унинг биринчи маъноси куёв қилиш истаги борлигини билдирмоқ: «Жўра. Хотин зоти эрга тегса сенчалик эрга тегди-да. Бахти бор хотин тегди, ошнам. Энди кимга оғиз солсанг, ғиринг демай тсгиши аниқ»; «...баззоз унинг ўзига эмас, ўн еттига кириб бораётган соҳибжамол қизига ... оғиз солган экан».

Мазкур ибора «гап бошламоқ, сўзлай бошламоқ» маънони англатиши билан услубий жиҳатдан нейтрал характер касб этади: «Келинимни сўрамадим. Ўзинг оғиз очмаганинга сўрамадим, болам»; «Фазилатхон билан қарши куда бўлаётганлари тўғрисида Отақўзи тоғаси у ёқда турсин, ҳали аяга ҳам оғиз очишга юраги бетламаган»; «Бу тўғрида бировга оғиз очма, савдо ишидай нозик иш жаҳонда йўқ». Бу фразема «шом пайти бирор нарса истеъмол қилмоқ, рўзани очмоқ» маъноси билан эса диний сўзлашув ибораси ҳисобланади. Шунингдек, «оғиз очмоқ» фраземасининг “совчи юбормоқ, қизнинг қўлини сўрамоқ” маъноси ҳам борки, мазкур маъно билан у «оғиз солмоқ» фраземасининг дастлабки маъносига яқинлашади. Аммо “оғиз очмоқ” фраземасининг профессор Шавкат Раҳматуллаевнинг “Ўзбек тилининг изоҳли луғати” да фақат бир маъноси изоҳланган. [Ш.Раҳматуллаев, 1992, 216].

Тилимизда мавжуд юраги куймоқ фраземаси Ш.Раҳматуллаевнинг луғатида моносемантик фразема тарзида изоҳланган ва унинг кучли даражада чанқамоқ маъносини ифодалаши кўрсатилган: «Қани, Муҳиддин ака, юрагингиз ҳам куйгандир, қовунга марҳамат», – деди Муҳиддин (Р.Файзий. Чўлга баҳор келди). Бизнингча, мазкур фразеологизм полисемантик характерга эга ва унинг иккинчи маъноси ачинмоқ, ўкинмоқдир: ... шундай бир ит ўзиники бўлмаганидан юраги куйгани куйган эди (Н.Норқобилов. Оқбўйин). Юрагини тирнамоқ икки компонентли феъл фразеологизми эса яширин ҳолда руҳан безовта қилмоқ маъносини билдиради. ЎТФЛда бу фразеологизмнинг дил(и)ни тирнамоқ, юракни тимдаламоқ вариантлари мавжудлиги кўрсатилган. О.Мухтор бу фразеологизмнинг юрагини тимдаламоқ вариантдан фойдаланган бўлса, Ойбек унинг оғзаки сўзлашувга яқин юрагини тилмоқ вариантини қўллаган: Бир бўлакчаси юрагини тимдалаётган улкан аламни елкасидан улоқтирай деб югуриб-елиб юрган одамлар изи (О.Мухтор. Оппоқ қор); Навоийнинг юрагини аламнинг пўлати чуқур тилиб кетди (Ойбек. Навоий).

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда, тилимизда фаол қўлланувчи соматик фразеологизмлар ўзбек тили фразеологик фондининг катта қисмини ташкил этади. Иборалар ёрдамида биз халқимизнинг асрлар оша орттирган тажрибаси, бизни ўраб турган олам тўғрисидаги тасавури акс этади. Тилимизда мавжуд соматик характердаги фраземаларнинг семантик-грамматик табиатини аниқлаш, уларнинг ўзига хос бўлган хусусиятларини жиддий ўрганиш фразеология, лексикология, лексикография фанлари олдида турган муҳим вазифалар сираисга киради.

Ўзбек тилида қўлланувчи соматик фраземалар тилимизнинг энг қадимги қатламлари сирасига киради. Соматик компонентлар билан тилимизда инсон тана аъзоларининг вазифаларини ёрқин акс эттирувчи кўп фразеологизмлар шакланган. Бундай инсон тана аъзолари номлари соматик фразеологизмлардан ташкил топган фраземалар ўртасида кўп маънолилиқ ҳодисаси акс этади. Биз мақолада шулар хусусида фикр юритдик.

Адабиётлар

1. Раҳматуллаев Ш 1966. Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари. Тошкент.
2. Джураев Б.А., 1985. Структурно-семантическое исследование многозначных слов современного узбекского языка (на материале соматической лексики). Автореф. дис...канд. филол. наук. Ташкент.
3. Алмаматова Ш., 2004. Шахс тавсифли фраземаларнинг семантик таҳлили // Ўзбек тили ва адабиёти, 2004, 3-сон, 78-79 б.
4. Йўлдошев Б., 1999. Фразеологик услубият асослари. –Самарқанд.
5. Йўлдошев Б. 1992 Фразеологизмларнинг адабий тил нормасига муносабатига доир // Ўзбек тили ва адабиёти, 1992, 3-4-сон, 37-42-бетлар.
6. Усмонова Ш.Р., 1998. Ўзбек ва турк тилларида соматик фразеологизмлар. НДА. – Тошкент.
7. Раҳматуллаев Ш., 1992. Ўзбек тилининг фразеологик луғати. Тошкент.
8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати., 2006. Беш томлик, 1-2-том. Тошкент.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000